

TECH
YOUR
FUTURE

Bagage van leerlingen bij en voor Bèta Burgerschap

Een samenvatting van het proefschrift:

*"Do your students engage with socioscientific issues?
Socioscientific capital in civic science education"*

Lida Klaver

techyourfuture.nl

Overzicht

In het proefschrift “Do your students engage with socioscientific issues? Socioscientific capital in civic science education” wordt de betrokkenheid van leerlingen (po en vo) bij maatschappelijk-technologische vraagstukken (socioscientific issues, SSI) onderzocht. Hierbij ligt de focus op de kennisbronnen van leerlingen en hun attitudes.

De belangrijkste bevindingen:

1. **Socioscientific capital (maatschappelijk-technologisch kapitaal)**
 - 1.1 Wat voor *resources* brengen leerlingen mee in leren en beslissingen nemen over SSI? Dit noemen we *socioscientific capital* 6
 - 1.2 Het is belangrijk om hier rekening mee te houden in SSI-onderwijs 7
2. **Vragenlijstontwikkeling en validatie**
 - 2.1 *Pupils' Attitudes toward SSI (PASSI)* vragenlijst 9
 - 2.2 *Use of Sources of Knowledge (USK)* vragenlijst 10
3. **USK profielen**
 - 2.1 Verkenning van patronen van de USK van leerlingen, met als resultaat vijf profielen 11
4. **Effectstudie**
 - 4.1 Er zijn effecten van Bèta Burgerschapsonderwijs op sommige attitudes van leerlingen ten opzichte van SSI. USK profiel lijkt uit te maken. De effecten zijn vooral positief bij leerlingen met het USK profiel ‘Niet-Gebruikers’ 13

Colofon

TechYourFuture & hogeschool Saxion - juni 2025

Tekst	Lida Klaver
Vormgeving	Factor12
Gebaseerd op het proefschrift	Klaver, L. T. (2025). <i>Do your students engage with socioscientific issues? Socioscientific capital in civic science education</i> [Proefschrift, Universiteit Twente]. Saxion Progressive Education University Press. https://doi.org/10.3990/1.9789036563499
Refereer als	Klaver, L. T. (2025). <i>Bagage van leerlingen bij en voor Bèta Burgerschap</i> . TechYourFuture. https://doi.org/10.5281/zenodo.15517479

Het proefschrift bouwt voort op het TechYourFuture project “Samen werken aan Bèta Burgerschap”. In dit project werden leeractiviteiten ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd die burgerschapsvormend zijn én bijdragen aan wetenschap en technologie onderwijs. De bevindingen van dit project staan beschreven in het onderzoeksrapport.

 **Bekijk
onderzoeks-
rapport**

Groepsgewijs probleem oplossen

Groepsgewijs probleem oplossen is een aanpak voor burgerschapsonderwijs. Bij Bèta Burgerschap wordt groepsgewijs probleem oplossen toegepast op SSI.

Bèta Burgerschap is dus een aanpak voor burgerschapsonderwijs én voor wetenschap en technologie (bèta) onderwijs.

In de effectstudie (p. 13) werden lessenseries gegeven over de volgende SSI:

- Energie
- Internet der dingen
- Plastic
- Spuitbussen recyclen
- Textiel
- Afvalwater

Dit gebeurde samen met een bedrijf of maatschappelijke organisatie.

Over de aanpak Bèta Burgerschap is een praktijkboek verschenen.

Groepsgewijs probleem oplossen

Principes die richting geven aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Samen denken

1

Argumenteren

2

Netwerk denken

3

Beslissingen nemen

4

Stappen

Als globale ordening van de leeractiviteiten:

- **Stap 1:** Verkennen
- **Stap 2:** Analyseren
- **Stap 3:** Beslissen
- **Stap 4:** Nabespreken

Hoofdstuk 1

Socioscientific capital

(maatschappelijk-technologisch kapitaal)

Leerlingen gebruiken diverse kennisbronnen als ze leren en beslissingen nemen over SSI.

Het concept socioscientific capital verwijst naar de hulpbronnen (*resources*) van leerlingen gerelateerd aan SSI. Dit kan ook uitgelegd worden als de 'bagage' van leerlingen, dat wat zij met zich meebrengen.

Leraar:

"Ik ga een aantal lessen geven over het plastic vraagstuk. Ik wil hierbij rekening houden met de verschillen tussen mijn leerlingen. Het gaat dan om meer dan voorkennis. Ook de persoonlijke ervaringen en attitudes zijn bij dit vraagstuk belangrijk."

Leerling 1:

"Ik gebruik plastic, maar is dat een probleem? Ik had dat nog nooit gehoord of erover nagedacht. Ik vind het ook niet zo interessant."

Leerling 2:

"Ik heb wel eens gehoord dat plastic een probleem is. Op school kijken we het Jeugdjournaal en thuis hebben we het ook wel eens over het nieuws. Ik maak me ook wel zorgen over de plastic soep."

Leerling 3:

"Ik vind het heel belangrijk dat er een oplossing komt voor het plastic probleem. Er moet echt iets gedaan worden aan milieuvuiling. Ik lees hier vaak over, bijvoorbeeld op social media. Thuis proberen we verpakkingsvrij boodschappen te doen en vorig jaar deed ik mee met een strandopruimactie."

Socioscientific capital: Interne, externe en meta-niveau bronnen

Interne bronnen kunnen betrokkenheid met externe bronnen beïnvloeden. Betrokkenheid bij externe bronnen kan ook de interne bronnen van leerlingen vormen.

Interne en externe bronnen moeten geplaatst worden binnen een bredere context van culturen en de dominante verhalen over SSI.

Een brainstorm: Wat weet ik over het socioscientific capital van mijn leerlingen?

Ik ga een lessenserie geven over de vleesindustrie.

Interne bronnen

Ik weet dat twee leerlingen vegetariër zijn; zij hebben sterke overtuigingen dat vlees zielig is voor dieren. Er zijn ook veel leerlingen die vleeswaren op hun brood hebben bij de lunch. Ik weet niet goed welke waarden en overtuigingen deze leerlingen hieromtrent hebben.

Vorig jaar heeft mijn groep een akkerbouwbedrijf bezocht.

Ik denk dat mijn leerlingen weinig voorkennis hebben over de relatie tussen klimaatverandering en vlees eten. Ook denk ik dat ze nog nooit van kweekvlees hebben gehoord. Dit weet ik niet zeker.

De leerlingen zijn gewend om te discussiëren met elkaar. Ook zijn ze goed in staat om informatie te zoeken.

Externe bronnen

Eén van de leerlingen kijkt veel filmpjes op YouTube over klimaatverandering. Een andere leerling heeft een oom met een varkenshouderij.

Er zijn leerlingen wiens ouders naar de biologische slager gaan, die in het winkelcentrum om de hoek zit. Er zijn ook leerlingen wiens ouders zuinig met geld (moeten) omgaan. Zij letten op de aanbiedingen voor vlees in de supermarkt, maar ik weet ook dat veel kinderen geen folders met aanbiedingen thuis ontvangen.

Meta-niveau bronnen

Ik ken verschillende dominante verhalen over de vleesindustrie, bijvoorbeeld: we moeten stoppen met vlees eten om klimaatverandering tegen te gaan; vlees eten is zielig voor dieren, vlees is lekker, Nederland heeft een efficiënte vleesindustrie, innovaties kunnen ervoor zorgen dat we vlees kunnen blijven eten.

Aardappels, vlees en groenten (een avg'tje) is een heel Nederlandse maaltijd.

Vanwege hun geloof eten sommige kinderen geen varkensvlees.

Pupils' Attitudes towards SSI (PASSI) vragenlijst

Schaal	Voorbeelditem	Gemiddelde score
Belang Bestuurlijke Organisaties	Ik vind het heel belangrijk dat de regering wat aan wereldproblemen doet.	3.2
Belang Zelf	Ik vind het voor mezelf heel belangrijk dat ik later zelf kan helpen bij het oplossen van wereldproblemen.	2.4
Belang School	Ik vind het heel erg nodig dat we op school leren over wereldproblemen.	2.7
Plezier	Ik vind het heel leuk om meer te weten te komen over wereldproblemen.	2.4
Zorgen	Deze wereldproblemen maken mij erg bezorgd.	2.4
Self-Efficacy	Ik ben erg goed in het onderzoeken van deze wereldproblemen.	2.3
Collective Efficacy	Ik denk dat mijn klas heel goed is in het onderzoeken van deze wereldproblemen.	2.8
Afhankelijkheid	Ik heb de hulp van anderen nodig om over oplossingen voor wereldproblemen na te denken.	2.6

Antwoordschaal: (1) Helemaal niet mee eens, (2) Niet mee eens, (3) Mee eens, en (4) Helemaal mee eens.
N = 1370 Nederlandse leerlingen van 8 tot 15 jaar.

“Niet per se zorgen, maar wel dat ik het jammer vind hoe ze met de wereld omgaan met oorlog en de mensen en alles. Niet per se dat ik er wakker van lig. (...) Als ik het op zou kunnen lossen zou ik dat wel doen, maar het is niet dat ik heel erg op zoek ben naar iets. Ik heb ook andere dingen als kind.”

Klaver, L. T., & Walma van der Molen, J. H. (2021). Measuring pupils' attitudes towards socioscientific issues: Development and validation of a questionnaire. *Science and Education*, 30, 317–344. <https://doi.org/10.1007/s11191-020-00174-y>

Use of Sources of Knowledge (USK) vragenlijst

Component	Voorbeelditem	Gemiddeld percentage leerlingen dat antwoordde met 'Ongeveer 1x in de week' of 'Elke dag'
Sociale Bronnen (ouders, vrienden, online)	Ik lees over wereldproblemen op sociale media (bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram).	11%
In-Klas Bronnen (televisie, praten)	In de klas kijken we naar het nieuws of andere nieuwsprogramma's.	34%
Bezoekbronnen (dierentuin, wetenschapsmuseum)	Ik ga samen met mijn ouders naar een dierentuin.	1%
Offline Mediabronnen (boeken, televisie, kranten, tijdschriften)	Ik lees over wereldproblemen in boeken (bijvoorbeeld encyclopedie, jeugdatlas, biologieboeken).	27%

Antwoordcategorieën: (1) Nooit/heel soms, (2) Ongeveer 1x in het jaar, (3) Ongeveer 1x in de maand, (4) Ongeveer 1x in de week, (5) Elke dag.
N = 1676 Nederlandse leerlingen van 8 tot 16 jaar.

“We gingen naar textiel en daar gingen we weven. Dan snap je ook hoe die mensen daar dat de hele tijd zo zitten te doen. Dat het niet heel erg fijn is als je dat de hele tijd moet doen.”

Klaver, L. T., Walma van der Molen, J. H., Sins, P. H. M., & Guérin, L. J. F. (2023). Students' engagement with socioscientific issues: Use of sources of knowledge and attitudes. *Journal of Research in Science Teaching*, 60(5), 1125–1161. <https://doi.org/10.1002/tea.21828>

Use of Sources of Knowledge (USK) profielen

Profiel (percentage leerlingen)	Sociale Bronnen	In-Klas Bronnen	Bezoek-bronnen	Offline Media-bronnen
Niet-Gebruikers (48%)	---	--	---	--
In-Klas Gebruikers (21%)	--	+++	--	+
Mediabesprekers (14%)	+	++	--	++
Offline Mediagebruikers (11%)	-	-	-	+++
Sociale Bezoekers (6%)	+	+	+	+

Hoge score op het component: +++; Lage score op het component: ---.
 N = 1676 Nederlandse leerlingen van 8 tot 16 jaar.

- Niet-Gebruikers scoren laag op alle bevraagde kennisbronnen.
- In-Klas Gebruikers scoren vooral hoog op In-Klas Bronnen.
- Offline Mediagebruikers scoren vooral hoog op Offline Mediabronnen.
- Mediabesprekers en Sociale Bezoekers scoren hoog op meerdere bronnen.

USK profiel hangt samen met attitudes ten opzichte van SSI

Meest betrokken bij SSI: Mediabesprekers.
 Minst betrokken bij SSI: Niet-Gebruikers.

Let op:

Leerlingen met hetzelfde USK profiel, kunnen heel verschillende inhoudelijke kennis, ervaringen en overtuigingen hebben.

USK in primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo)

In het po was 51% van de leerlingen In-Klas Gebruiker en in het vo 1%.

In het po was 5% van de leerlingen Offline Mediagebruiker en in het vo 14%.

USK en leeftijd

Hoe ouder leerlingen, hoe groter de kans dat ze Niet-Gebruikers waren en hoe kleiner de kans dat ze In-Klas Gebruikers waren.

USK en onderwijsroute

Niet-Gebruikers en Sociale Bezoekers zaten iets vaker in het vmbo dan in havo/vwo.
 Mediabesprekers en Offline Mediagebruikers zaten iets vaker in het havo/vwo.

Klaver, L. T., Walma van der Molen, J. H., Sins, P. H. M., & Guérin, L. J. F. (2023). Students' engagement with socioscientific issues: Use of sources of knowledge and attitudes. *Journal of Research in Science Teaching*, 60(5), 1125–1161. . <https://doi.org/10.1002/tea.21828>

Effectstudie

Methode

Leraren getraind in de aanpak 'groepsgewijs probleem oplossen' Lessenseries gepilot	428 leerlingen (8-13 jaar) Experimentele groep + controlegroep
PASSI vragenlijst (T1+T2) USK vragenlijst (T1)	Multilevel analyse

“Nu ik dat zo heb gehoord is het wel best erg wat er allemaal gebeurt.”
“Daar denk je gewoon niet over na als kind zijnde.”

Bevindingen

Heeft Bèta Burgerschap invloed op de attitudes van leerlingen t.o.v. SSI?

Positief effect op Collective Efficacy.
Geen significante effecten op de andere attitudes.

Maakt het USK profiel van leerlingen nog uit?

Moderatie-effect op Self-Efficacy.

Mogelijk ook moderatie-effecten op:

- Belang Zelf
- Plezier
- Collective Efficacy

Effecten waren vooral positief voor Niet-Gebruikers.
Negatief effect op Self-Efficacy voor Mediabesprekers en Sociale Bezoekers.

*Hebben leerlingen meer realistische attitudes ontwikkeld?
Of ontwikkelden sommige leerlingen een gevoel van hulpeloosheid?*

Klaver, L. T., Guérin, L. J. F., Sins, P. H. M., & Walma van der Molen, J. H. (2024). Effects of socioscientific issues-based teaching on attitudes: Students' resources as moderator. *The Journal of Educational Research*, 117(4), 169–184.

<https://doi.org/10.1080/00220671.2024.2362159>

Socioscientific capital

Houd rekening met socioscientific capital in SSI-onderwijs!

- Wees alert op en positief over het socioscientific capital van leerlingen.
- Kies een vraagstuk en ontwerp leeractiviteiten die:
 - Leerlingen mogelijkheden geven hun socioscientific capital te gebruiken.
 - Leerlingen helpen hun socioscientific capital te herkennen en waarderen.
- Personaliseer en lokaliseer leeractiviteiten.
- Verbind het leren van leerlingen aan hun hulpbronnen.
- Positioneer leerlingen als experts.

Suggesties voor differentiatie

Profiel	Suggestie	Bijvoorbeeld
Niet-Gebruikers	Stimuleer attitudes en gebruik van hulpbronnen	Geef een Bèta Burgerschap lessenserie
In-Klas Gebruikers	Stimuleer plezier en self-efficacy	Zorg voor leuke werkvormen en succeservaringen
Offline Mediagebruikers	Stimuleer het discussiëren over SSI in de klas, online, of met vrienden en ouders	Plan tijd om in kleine groepen te discussiëren over de actualiteit
Sociale Bezoekers	Stimuleer offline media gebruik	Zorg voor kranten en boeken over SSI
Mediabesprekers	Geef mogelijkheden socioscientific capital te gebruiken en waarderen	Geef de opdracht iemand in de eigen omgeving te interviewen over een SSI

Krijg inzicht in het socioscientific capital van je leerlingen

PASSI

Bekijk pagina 104 van het onderzoeksrapport.

USK

Bekijk vragenlijst

Onderzoek

Verder ontwikkelen en onderzoeken van de vragenlijsten.

Promoot SSI onderwijs (vooral in het vo)

- Onderwijsontwikkeling met aandacht voor SSI.
- Bestaande SSI-onderwijsmaterialen benutten.
- Professionalisering van leraren.

Verder Onderzoek

- Asset pedagogies in SSI-onderwijs
- SSI onderwijs differentiëren
- Attitudes t.o.v. SSI
- USK profielen
- Leerprocessen en leeruitkomsten van leerlingen met verschillende USK profielen

“Ik denk dat het beter is als we gewoon onderwerpen bespreken waar wij ook misschien echt een bijdrage aan kunnen leveren.”

Aan de slag met SSI onderwijs?

[Bekijk bron](#)

[Bekijk bron](#)

[Bekijk bron](#)

Aan de slag met de kennisbronnen van leerlingen?

[Bekijk bron](#)

[Bekijk bron](#)

[Bekijk bron](#)

TECH YOUR FUTURE

Centre of Expertise
voor het aantrekken,
ontwikkelen en
behouden van
technologisch talent

TechYourFuture is een Centre of Expertise dat zich richt op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van technologisch talent. In samenwerking met onderwijs, werkveld en overheden voeren we praktijkgericht onderzoek uit ten behoeve van toekomstbestendig technisch onderwijs en de arbeidsmarkt in Oost-Nederland.

techyourfuture.nl